

SEJARAH PERKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DARI ZAMAN KE ZAMAN

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr.H.Fachrurazi,S.Ag.,MM

Yulida,S.E.,MM

DI SUSUN OLEH:

MUHAMMAD KHOLIK ZAINI

(11812081)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat limpahan rahmat-Nya saya selaku penulis dapat Menyusun makalah yang berjudul “Sejarah Perkembangan Kewirausahaan Dari Zaman Ke Zaman” ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan makalh ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. semoga bantuan dari pihak yang telah mendukung saya mendapat balasan yang setimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Pontianak, 28 Januari 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan (Inggris: Entrepreneurship) atau Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian.

Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Richard Cantillon(1775), misalnya, mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri (selfemployment). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Berbeda dengan para ahli lainnya, menurut Penrose (1963) kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Sedangkan menurut Harvey Leibenstein (1968, 1979) kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya dan menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengapa seorang wirausahawan(entrepreneur) mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia unggul.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia membutuhkan pekerjaan agar memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Di antara manusia tersebut ada beberapa orang yang mendapat kesempatan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri bahkan dapat membuka lapangan kerja untuk orang

lain. Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu lebih di tingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memperbaiki penghasilan. Salah satunya dengan wirausaha, kita sering mendengar bahkan mengucap istilah Kewirausahaan tetapi kita tidak mengetahui sejarah dan perkembangan kewirausahaan tersebut, maka untuk itu makalah ini akan mengupas tentang sejarah dan perkembangan kewirausahaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kewirausahaan zaman dahulu?
2. Bagaimana perkembangan kewirausahaan zaman sekarang?
3. Apa pengertian kewirausahaan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui perkembangan kewirausahaan zaman dahulu
2. Untuk mengetahui perkembangan kewirausahaan zaman sekarang
3. Untuk mengetahui pengertian kewirausahaan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Kewirausahaan

1. Awal Kewirausahaan

Entrepreneurship berkembang pesat saat revolusi industri diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian diikuti penemuan-penemuan lainnya oleh Isaac Newton (teropong bintang), Marconi (radio), Graham Bell (telepon), Thomas Alfa Edison (telegraf, lampu dan cikal bakal film), dan masih banyak lagi. Entrepreneurship muncul dari penemu-penemu dunia yang dimanfaatkan oleh orang yang mampu menjual dan memasarkan inspirasi atas penemuan tersebut untuk menjadi sebuah bisnis.

Pada periode awal, wirausaha diartikan sebagai perantara. Contoh wirausaha perantara adalah Marco Polo, yang mencoba untuk mengembangkan rute perdagangan hingga timur jauh. Sebagai seorang perantara, Marco Polo mendatangi kontrak dengan pemilik uang (yang menjadi pelopor adanya modal ventura saat ini) untuk menjual barangnya. Kontrak yang umum pada periode tersebut adalah memberikan pinjaman kepada pedagang pada tingkat bunga 22,5%. Pemilik uang mengambil peran yang aktif dalam perdagangan dengan menanggung seluruh risiko fisik dan emosional ketika pedagang sukses dalam menjual dan menyelesaikan perdagangannya, keuntungan yang diperoleh akan dibagi, di mana pemilik uang akan mengambil bagian yang paling besar (sampai 75%), sementara si wirausaha akan menerima 25% sisanya. (Anggiani, 2018)

2. Kewirausahaan Zaman Dahulu

Pada awalnya Kewirausahaan didefinisikan secara sederhana. Zaman dahulu orang sering memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang berbeda dalam rangka melakukan pertukaran atau perdagangan yang biasa disebut go-between (Robert D, Phd. Entrepreneurship. 6 th Edition. Boston: McGraw Hill). Ia melakukan kesepakatan kontrak kerja atas permintaan suatu barang (saat itu rempah-rempah)

dengan seseorang yang akan ditukar (dibeli) dengan sejumlah uang atas hasil jerih payahnya. Awal dari kewirausahaan adalah contactor (orang yang melakukan kesepakatan kerja atas sejumlah pekerjaan yang ditentukan sebelumnya dengan kompensasi sejumlah uang yang segala risikonya ditanggung oleh penerima kontrak), kewirausahaan pada zaman dahulu disebut dengan risk taker (pengambil resiko).(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Kewirausahaan pada zaman dahulu dimotori oleh , yaitu :

- a. Keinginan untuk bertahan hidup saja (survival);
- b. Berpikir kreatif untuk maju (creative thinking);
- c. Berpikir untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dengan mengembangkan apa yang ia punya (improvement);
- d. Berpikir visioner untuk menemukan sesuatu yang baru dan berbeda (inventor);
- e. Muncul ide melahirkan sebuah ilmu pengetahuan dalam tujuan mencari nafkah hingga menjadi bisnis;
- f. Cikal bakal ilmu pengetahuan kewirausahaan, yaitu selling skill is the core of entrepreneurial skill dan menjadi sebuah ilmu untuk menjadi kaya dan sukses yang sudah ada sejak dulu; (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Sedangkan karakteristik kewirausahaan pada zaman dahulu mengandung 3 hal pokok, yaitu :

- a. Bersifat kesepakatan kerja dengan jumlah uang ditentukan.
- b. Ada unsur risk taker (pengambil resiko) karena situasi dan kondisi yang belum diketahui sebelumnya.
- c. Hasilnya dijual ke pihak yang menyepakati kontrak. Ada unsur untung bila hasilnya banyak dan rugi bila hasilnya tidak mencukupi. Jadi terdapat unsur gambling di dalamnya. (Hendro ; 2011)(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

3. Kewirausahaan Abad Pertengahan (sebelum Abad 17)

Di masa abad pertengahan ini wirausahawan diletakkan pada actor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak berhadapan dengan resiko namun mereka gunakan sumber daya yang diberikan, yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Tipe yang menonjol dari wirausahawan antara lain orang yang bekerja pada bidang arsitektural.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

4. Kewirausahaan Abad Industri

Era ini, kewirausahaan adalah orang yang berani mengambil resiko (risk taker) dan tidak memiliki modal uang (capital) yang melakukan kesepakatan dengan pemilik modal untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu atas sumber dayanya namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

5. Kewirausahaan Abad 20

Di awal abad ke 20 para pendukung pemikiran Amerika Serikat untuk kewirausahaan (Chell, 2008) antara lain : John Bates Clark (1847-1938), F.B Hawley (1843-1929), Frank Hyneman Knighths (1885-1972) yang merupakan ekonom penting di awal abad ke-20, yang memberikan pemahaman terhadap kewirausahaan dalam beragam cara seperti pemisahan risiko dan ketidakpastian. Dan di awal abad ini juga di Jerman muncul pemikiran dan tulisan tentang Etika Protestan dari Max Weber yang kemudian menjadi tonggak sejarah lahirnya aliran Kapitalisme. Dalam aliran ini kewirausahaan dan wirausahawan dipandang sebagai penggerak dan agen utama dari perekonomian. Dimana wirausahawan dihubungkan dengan perkembangan kapitalisme rasional yang dikombinasikan dengan dorongan untuk mengakumulasikan bersama gaya hidup positif yang hemat (Weber, 1930). Pemikiran ini kemudian menjadi tonggak dan pendorong lahirnya pemikiran kewirausahaan dan juga kapitalisme di dunia khususnya dari Amerika Serikat. Dan pemikiran ini melahirkan para pemikir lain seperti Joseph Schumpeter dan Peter Drucker.(Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

6. Kewirausahaan Abad 21 (Zaman Sekarang)

Abad ke 21 ini, kewirausahaan sudah lebih dari sekedar mengorganisasi karena bisa terdiri dari pencipta (creator), pemodal (inventor), dan pelaku inovasi (innovator). Pada zaman ini, yang menjadi tulang punggung kesuksesan dari sebuah bisnis adalah merupakan kreativitas wirausahawan itu sendiri (creativepreneur).(Hendro;2011). (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Selanjutnya di milenium ketiga kewirausahaan terus berkembang dan memunculkan kewirausahaan berbasis teknologi yang sering disebut teknopreneurship. Hal tersebut di dorong oleh disrupsi di bidang teknologi khususnya oleh perkembangan dunia digital (Case, 2017), serta munculnya industry 4.0 (Schwab, 2016). (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Selanjutnya di abad ini juga muncullah yang dinamakan sebagai Startup. Secara sederhana sebagai start up yaitu usaha rintisan. Istilah ini awalnya disematkan untuk pengusahapengusaha muda yang berbasis teknologi yaitu para teknopreneur. Istilah startup dalam sejarah adalah untuk mendeskripsikan para pengusaha muda urakan di San Fransisco yang menciptakan aplikasi yang menarik serta menjadi pendiri perusahaan teknologi besar (Robehmed;2013) (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Menurut Ross (2017) Startup masa depan didorong oleh munculnya industri-industri masa depan. Industry masa depan yang akan muncul antara lain : industry finansial yaitu penyederhanaan serta efisiensi system dan akses keuangan global, industry makanan dan minuman yaitu memberi makan dan minum miliaran umat manusia yang ditopang oleh sumber daya yang ada, industry perjalanan dan pencarian koloni baru bagi umat manusia di dasar lautan serta di luar angkasa, industry material baru dan energi terbarukan yang tidak pernah habis yaitu materi-materi baru yang ramah lingkungan serta energi terbarukan yang ramah lingkungan serta untuk menopang mobilitas manusia, industri penolong kehidupan manusia, yaitu robot serta asisten cerdas, industri kesehatan dan memperpanjang usia hidup, yaitu industry untuk menghilangkan penyakit serta memperpanjang masa kehidupan manusia di dunia. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

7. Perkembangan Kewirausahaan Zaman Sekarang

Perkembangan kewirausahaan yang terjadi pada masa ini dikarenakan terus adanya perubahan pemikiran (mindset) yang dimiliki oleh wirausahawan itu sendiri, sedangkan perubahan pemikiran mengenai kewirausahaan berdasar pada aplikasi sejarah, menyatukan konsep pemikiran kewirausahaan yang meliputi banyak hal serta menjelaskan konsep kewirausahaan secara terpadu dalam sebuah konsep yang mendasar. Melalui pendekatan konseptual ini, dijelaskan pula gambaran teori kewirausahaan pada masa lalu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu serta mengidentifikasi beberapa bidang konsepsi untuk kemajuan dimasa yang akan datang. (Harianto Respati, 2009)

Dengan berkembangnya kewirausahaan yang ada maka hal tersebut sangat memberi dampak yang baik untuk masyarakat yaitu pengembangan ekonomi lokal. Di dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, kewirausahaan sosial memiliki peran meningkatkan ekonomi, sosial dan lingkungan disuatu wilayah. Pengembangan Kawasan perkotaan sebagai pusat aktivitas akan berdampak terhadap tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi dan Kawasan kampung kota. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap perubahan sosial dan lingkungan terutama untuk kegiatan ekonomi dengan komoditas lokal di Kawasan perkotaan. (Muhammad Indra Hadi Wijaya, 2021). Sedangkan Kegiatan penting untuk membawa perubahan dalam perekonomian dan masyarakat tidak hanya di suatu negara tetapi juga masyarakat di dunia. Perubahan besar tidak hanya pada konsep dan definisi, tetapi lebih ke arah implementasi entrepreneurship yang semakin modern dan digitalisasi di berbagai lini. (Rusnandari Retno Cahyani, 2020)

Kewirausahaan bertujuan meningkatkan daya saing, menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan kewirausahaan terus meningkat yang sampai saat ini di Indonesia terdapat 52,6 juta usaha mikro kecil dan menengah (Bisnis.Com, 7 Maret 2013). Perkembangan kewirausahaan yang terus meningkat harus diimbangi dengan aspek dan strategi serta peran pemerintah yang dapat mengoptimalkan potensi kewirausahaan. (Dedy Suryadi, 2018)

B. Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprende yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Menurut Drucker (1959) Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996). Sedangkan Stoner James (1997) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan mengambil factor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021)

Jadi, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Sedangkan kewirausahaan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha/kegiatan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan berkembangnya kewirausahaan yang ada maka hal tersebut sangat memberi dampak yang baik untuk masyarakat yaitu pengembangan ekonomi lokal. Di dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, kewirausahaan sosial memiliki peran meningkatkan ekonomi, sosial dan lingkungan disuatu wilayah. Pengembangan Kawasan perkotaan sebagai pusat aktivitas akan berdampak terhadap tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi dan Kawasan kampung kota. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap perubahan sosial dan lingkungan terutama untuk kegiatan ekonomi dengan komoditas lokal di Kawasan perkotaan. (Muhammad Indra Hadi Wijaya, 2021). Sedangkan Kegiatan penting untuk membawa perubahan dalam perekonomian dan masyarakat tidak hanya di suatu negara tetapi juga masyarakat di dunia. Perubahan besar tidak hanya pada konsep dan definisi, tetapi lebih ke arah implementasi entrepreneurship yang semakin modern dan digitalisasi di berbagai lini.

B. SARAN

Pengetahuan tentang sejarah kewirausahaan harus diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat jangan hanya untuk kalangan tertentu. Karena menanamkan jiwa dan pola pikir entrepreneur akan membangun masyarakat yang lebih edukatif dan membangun banyak peluang dalam semua aspek sehingga dapat membantu dalam memajukan pertumbuhannegara terutama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiani, S. (2018). *Kewirausahaan Pola Pikir, Pengetahuan, Dan Keterampilan*.
https://www.google.co.id/books/edition/Kewirausahaan_Pola_Pikir_Pengetahuan_Dan/mq5oDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=sejarah+perkembangan+kewirausahaan&pg=PA3&printsec=frontcover
- Dedy Suryadi. (2018). Peran dan Strategi Perkembangan Kewirausahaan dan Tantangannya Dalam Menghadapi Perekonomian di Masa Yang Akan Datang. *Artikel Naskah Prosiding UKM*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/8dkru/>
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. September.
- Hariato Respati. (2009). SEJARAH KONSEPSI PEMIKIRAN KEWIRAUSAHAAN. *Unikama.Ac.Id*. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/230>
- Muhammad Indra Hadi Wijaya. (2021). IDENTIFIKASI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PENDORONG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA SEMARANG. *Semarangkota.Go.Id*.
<https://riptek.semarangkota.go.id/index.php/riptek/article/view/105>
- Rusnandari Retno Cahyani. (2020). APA PERKEMBANGAN TERBARU SEJARAH KEWIRAUSAHAAN DI ERA INDUSTRI 4.0? *Usahidsolo.Ac.Id*.
<http://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/IAB/article/view/564>